

Історія відеоігор: ключові етапи 1940–2000-ні

1940-І РОКИ

Виникненню відеоігор передувало розвиток програмованих комп'ютерів для військових цілей. Їх пізнішому виникненню як виду розваг сприяв розвиток телебачення. Хоча воно існувало ще до Другої світової війни, конфлікт змусив виробників відмовитися від виробництва телевізорів на користь дисплеїв для радарів і іншого устаткування для збройних сил.

У 1940 році на Всесвітній виставці в Нью-Йорку вперше продемонстровано Nimatron – комп'ютерну ігрову електронно-релейну машину для гри в нім (математична гра, в якій два гравці по черзі беруть предмети, розкладені на кілька купок), розроблену американським фізиком Едвардом Кондоном.

Nimatron являє собою цифровий комп'ютер, що складається з чотирьох стовпців по сім ламп, які керуються за допомогою реле. Гравець, роблячи хід, може погасити одну або більше ламп в одному з рядів; далі настає такий самий хід комп'ютера. Той, хто вимикає останню лампу, виграє.

Nimatron є першим комп'ютером, що призначався для розваг, і претендентом на статус першої комп'ютерної гри. Також вважається, що в ньому було вперше в історії реалізовано навмисне уповільнення роботи комп'ютера. Разом з тим, вплив Nimatron на подальший розвиток електронних ігор і цифрових комп'ютерів вважається незначним.

Вершиною розвитку комп'ютерів мислилося створення штучного інтелекту. Британський математик Алан Тюрінг і американський інженер і математик Клод Шеннон розглядали штучний інтелект як остаточну мету комп'ютерних досліджень, і обидва вважали, що перемога комп'ютера над людиною в шаховій партії стане важливим кроком до втілення цієї мрії. Шахи було обрано як найбільш придатну гру, оскільки вона має прості правила і при цьому величезну кількість ходів. Оцінювалося, що якщо

комп'ютер зможе грати мільйон партій у шахи кожену секунду, йому буде потрібно 10^{108} років для того, щоб прорахувати всі можливі варіанти. Тому комп'ютер, який зможе перемогти досвідченого гравця в шахи, буде в змозі передбачити ходи суперника у війні та з випередженням реагувати на них. У 1947 році Тюрінг написав першу в світі теоретичну програму для гри в шахи на комп'ютері. Однак тодішні комп'ютери не володіли достатніми потужностями для реалізації шахів у такій мірі.

В 1947 році було подано перший патент на використання електронно-променевої трубки (осцилограф, перший тип комп'ютерних дисплеїв) для ігрових цілей. Патент був поданий Томасом Т. Голдсміт-молодшим і Естлом Рей Манном. Тоді була створена перша гра – ракетний симулятор. Ця гра навряд чи змогла б стати масовою, а масовість – це одна з ознак сучасних ігор. Гравець міг управляти світловою плямою – ракетою, якій потрібно було уразити ціль. Причому, оскільки в ті часи електронно-променеві трубки були надзвичайно обмежені в можливостях, мета була просто намальована і прикріплена до поверхні екрану. Ігровий пристрій ніколи не виготовлявся та не продавався широкому загалу.

Створення ігрових пристроїв і програм приваблювало багатьох людей, які працювали в високотехнологічній сфері, людей, пов'язаних з комп'ютерами, тому вже в 50-х роках ми можемо спостерігати розвиток цієї сфери.

1950-ТІ РОКИ

Розвиток комп'ютерів і засобів відображення інформації призвів до створення кількох помітних ігрових проєктів. Як і раніше, вони розглядалися скоріше як досягнення мистецтва програміста та сучасної на той час техніки, а не як гри, в яку можуть грати всі охочі.

У 1951 році лейбористський уряд Великої Британії вирішив провести Фестиваль Великої Британії, покликаний вселити післявоєнному населенню віру в краще майбутнє. Компанія Ferranti не могла наповнити виставку, і

австралійський співробітник компанії Джон Беннет запропонував створити комп'ютер, здатний грати в просту математичну гру під назвою нім. У ній двоє гравців по черзі беруть сірники, розкладені на декілька купок. Кожен гравець може взяти один або кілька сірників з будь-якої купки. Гравець, який бере останній сірник, програє. Беннет придумав використати електромеханічну машину Nimatron, показану на всесвітній виставці в 1940 році в Нью-Йорку, для її реалізації. Беннет зауважив, що ця машина не призначена для розваги, а має показати можливості до обчислень і виконання практичних завдань.

Нова машина під назвою Nimrod була завершена 12 квітня 1951 року. Відвідувачам виставки пропонувалося позмагатися з Nimrod і вони проявили великий інтерес до розваги. Пізніше Nimrod виставлявся на Індустріальній виставці в Берліні, де також виявився популярним. Успіх спонукав Ferranti продовжити роботу над обчислювальною технікою в рамках більш серйозних проектів.

В 1952 році була створена перша логічна комп'ютерна гра "ОХО" – комп'ютерна реалізація "хрестиків-нуликів" (поле три на три клітинки, користувач робив свій хід, після цього комп'ютер робив хід у відповідь). Гра була створена А. С. Дугласом під час його навчання на докторську ступінь у Кембриджському університеті (Великобританія). Дуглас писав свою дисертацію на тему взаємодії людини і комп'ютера, а гру використовував як наочну ілюстрацію. Гра існувала в єдиному екземплярі на великому комп'ютері – мейнфреймі EDSAC.

У 1958 році Вільям Хігінботен розробив гру Tennis for Two (Теніс для двох) – простий симулятор гри в теніс. Нерідко саме цю гру вважають першою відеогрою. Для управління в грі використовувалися контролери, оснащені джойстиком і кнопкою. Як пристрій відображення інформації гра використовувала осцилограф. У цій грі дві людини управляли рухомими платформами так, щоб відбивати м'ячик. Комп'ютер не брав участі в грі, а

лише в реальному часі перетворював результат дій гравців на осцилограф. Пристрій служив для розваги відвідувачів Брукхевенської Національної Лабораторії в Нью-Йорку.

1960-І РОКИ

У 60-х роках з'являються проекти, які цілком можна порівняти з сучасними комп'ютерними іграми. Однак реалізовувалися вони, в основному, на ЕОМ, які були в розпорядженні навчальних закладів.

У 1961 році Стів Рассел і його товариші з Массачусетського університету (США) написали гру Spacemar! – вона працювала на комп'ютері PDP-1 (входила в його базову комплектацію). Мета гри – вразити космічний корабель противника і при цьому не потрапити під його вогонь і не зіткнутися із зіркою. Таким чином, Spacemar! стала першою грою, випущеною в тираж.

Для комп'ютерів PDP-1 був створений і перший прототип комп'ютерної миші Дугласом Енгельбартом у 1970 році. Розробник назвав його “системою відображення X-Y на моніторі”. Це стало великим кроком у розвитку комп'ютерів, і в результаті відбулася еволюція і комп'ютерних ігор.

У 1966 році Ральф Баєр, дізнавшись, що його ідея про інтерактивне телебачення, озвучена ще в 1951 році, вже втілюється в життя у вигляді комп'ютерних ігор, почав займатися розробкою нових ігрових прототипів. Він створив 7 експериментальних ігор. У 1968 році він розробив свою експериментальну консоль під назвою “Brown Box” (вперше використовувала в якості пристрою для виведення інформації звичайний телевізор). На ній можна було грати у всі придумані ним ігри. Були і прості аркадні ігри – “Chase Game”: два квадрати ганяються один за одним на екрані, а також ігри абсолютно нового типу “Target Shooting games”: потрібно було стріляти з світлового пістолета в екран.

У 1969 році Кен Томпсон з компанії AT&T написав гру Space Travel для ОС MULTICS. Надалі гра була перенесена на інші ОС, в результаті вона стала першою програмою для ОС Unix.

1970-ТІ РОКИ

Якщо раніше відеоігри були чимось рідкісним, то 70-ті роки можна вважати справжнім ігровим бумом. Ігри розвивалися в кількох напрямках – це були ігрові автомати, ігри для великих комп'ютерів, встановлених у навчальних закладах, ігри для домашніх комп'ютерів, а також – консольні ігри. Зокрема, популярністю користувалися консолі від Atari і Magnavox.

У 1971 році з'явився перший ігровий автомат – він був запущений у Стенфордському університеті. На автомат була встановлена гра Galaxy (вона була заснована на концепції Spacemar!). У цьому ж році Нолен Башнелл і Тед Дабні створили ігровий автомат, заснований на тій же Spacemar!. Їх гра називалася Computer Space, всього було вироблено 1500 екземплярів цього автомата.

В цьому ж році Дон Деглоу написав першу комп'ютерну реалізацію бейсболу на комп'ютері DEC PDP-10. В цьому ж році Майк Мейфіл з Массачусетського технологічного університету розробив гру Star Trek.

У 1972 році була заснована компанія Atari, в цьому ж році вийшла гра Atari PONG і відповідний пристрій. Було продано 19 000 копій цієї гри.

У 1974 році з'явилися гри Maze War і Spasim – перші спроби створення багатокористувацьких тривимірних FPS.

В цьому ж році Бред Фортнера розробив гру Airflight – авіасимулятор. Ця гра стала прообразом для Microsoft Flight Simulator.

В 1977 році надходить у продаж перший домашній комп'ютер "Apple II". Разом з комп'ютером, призначеним для широких мас, почали поширюватися і комп'ютерні ігри.

Цікаво розвивалася ситуація серед користувачів домашніх комп'ютерів. Наприклад, в ті часи деякі ігри поширювалися у вигляді текстів,

надрукованих у журналах або книгах. І домашній користувач ПК повинен був вручну набирати текст гри, налагоджувати, компілювати програму і, в результаті, – грати.

У 1975 програміст Уїлл Кроутер звернув увагу на програму Eliza (1966), яка створювала ілюзію осмисленого діалогу з комп'ютером. Кроутер написав гру Adventure (Colossal Cave Adventure), яка використовувала введені гравцем фрази для формування образу світу гри. До 1977 року гра розповсюдилася університетами і надихнула багатьох програмістів на написання власних подібних ігор, що стали називатися текстовими пригодами і описували світ тільки через текст.

Комп'ютери тих часів мали скромні обчислювальні ресурси, тому текстові ігри були популярними. До того ж, багато ігор “спілкувалися” з гравцями, розкриваючи інформацію на принтері.

У 1978 вийшла гра Space Invaders від Taito - її успіх активізував інших виробників ігрових автоматів. Слідом за Taito на хвилі золотого віку аркадних автоматів на ринок виходять ще два японські виробники: Namco і Konami. Обидві компанії (в майбутньому провідні постачальники аркадних розваг) саме в 1978 випускають свої перші автомати – Namco випускає Gee Bee, а Konami – Block Game.

У 1979 році була випущена гра Pac-Man. Ця гра актуальна до сих пір. Вона занесена в Книгу рекордів Гіннеса як найпоширеніша гра в світі.

1980-І РОКИ

У 80-х роках ігрові автомати, які були популярні в минулому десятилітті, втрачали позиції. Однак початок 80-х можна вважати золотою ерою ігрових автоматів. Розвиток векторної графіки і кольорових дисплеїв дозволив створювати відеоігри в новій якості. Ігри для автоматів стали дійсно кольоровими, а не монохромними з кольоровими накладками на екран. Наприклад, вихід тривимірної Battlezone у 1980 році привернув увагу військових, які вирішили створити на її основі військовий тренажер.

Тепер на перший план виходять ігри для ПК, а також – для ігрових консолей. В той же час з'являється багато компаній-видавців та компаній-розробників ігор. Деякі з них, наприклад, Electronic Arts, існують і досі.

У 1980-ті роки були закладені основи багатьох популярних сьогодні ігрових жанрів і способів побудови ігрового світу. Наприклад, це скролінгові ігри, квести, мережеві ігри, тривимірні ігри тощо. Завдяки розробці нових апаратних засобів в іграх з'явилося непогане звукове оформлення.

Розробники стикнулися з необхідністю робити ігри все складнішими, щоб підігрівати азарт гравців і відповідно отримувати прибутки. У конкуренції аркадних автоматів та ігрових консолей доводилося зменшувати ціни на фоні загального економічного спаду. Поступово домашні приставки зарекомендували себе як гнучкіші й надійніші.

В 1980 році Nintendo випускає перший пристрій серії Nintendo Game & Watch. Game & Watch – серія портативних кишенькових ігрових пристроїв на основі спеціального сегментного РК-дисплея. Один пристрій дозволяв грати лише в одну гру. Пристрої були дуже популярними та випускалися з 1980 по 1991 рік. За цей час було продано понад 43 мільйони пристроїв. Випуск Game & Watch став першим великим успіхом для компанії Nintendo.

В 1981 році компанія “ІВМ” починає продажі свого першого персонального комп'ютера.

У 1985 році була розроблена гра, яка не втрачає популярності і в наші дні. Йдеться про всесвітньо відомий Тетріс. В цьому ж році була випущена Nintendo Entertainment System – ігрова консоль, яка набрала більшу популярність до початку 1990-х років. До речі, навіть сьогодні можна пограти в NES-ігри. Nintendo і деякі інші компанії випускають ігрові консолі, або, як їх прийнято називати, ігрові приставки, досі.

1985 рік – створена легендарна гра “Super Mario Bros.”. Гра була випущена на консолі NES, творець – Шигеру Міямото (Shigeru Miyamoto). Головний герой гри – Маріо, стає офіційним символом фірми “Nintendo”.

Хоча Маріо, як персонаж, до цього з'являвся ще в двох іграх (“Donkey Kong” 1981 року, “Mario Bros.” 1983 року), справжня слава прийшла до нього лише у третій грі “Super Mario Bros.”. Ігри про водопровідника Маріо з часом перетворилися на найпопулярнішу ігрову серію.

У 1987 році була розроблена рольова гра Final Fantasy – вона стала однією з найпопулярніших рольових ігор, і до сих пір виходять її нові релізи.

В 1988 році відбулася перша в світі конференція розробників ігор, що пройшла в Сан-Хосе.

В 1989 році з'явилися процесори Intel 486, завдяки яким було зроблено перехід персональних комп'ютерів на графічний інтерфейс. Випущені такі відомі ігри, як SimCity, Prince of Persia, Solitaire Klondike.

У 1989 році компанія Nintendo випустила кишенькову ігрову консоль Game Boy. Однією з найвідоміших ігор на цій консолі стала “Tetris”.

1990-І РОКИ

У 90-х роках індустрія комп'ютерних ігор зміцніла, ігри розроблялися вже не одинаками, як це було раніше, а величезними командами професіоналів.

В 1994 році компанія “Sony” випустила свою першу, але дуже вдалу ігрову консоль “PlayStation”. Вона стала кращою консоллю 5-го покоління. Ігри для цієї консолі поширювалися на CD-дисках. Більшість ігор на “PlayStation” були з тривимірною графікою. Продажі консолі перевищили 102 000 000 штук.

Сучасними уявленнями ми зобов'язані розробкам, які були зроблені в 1990-ті роки. А багато ігор тих років все ще популярні. Наприклад, StarCraft (1998), чемпіонати з якої проводяться до сих пір, Duke Nukem 3D, продовження якої очікується вже багато років, але сама гра все ще не втрачає актуальності, або Counter-Strike – мод до Half-Life, що вийшов в 1999 році.

Перша версія Alone in the Dark вийшла в 1992 році.

В цей час, вперше, почали створюватися ігрові клани, а також така концепція, як кіберспорт. Ігрова індустрія починає приносити величезний прибуток, який став порівняним з доходами кіноіндустрії.

Компанія ID Software в 1993 році випустила легендарну гру Doom, яка залишається популярною і до цього дня. Ця гра стала унікальною, вона не була схожа на всі попередні ігри: нова система управління персонажем від першої особи, тривимірний світ, мережева гра (в команді або кожен окремо для себе).

Пізніше, на рушії Doom, була розроблена не менш відома гра Quake. Одна з перших 3D-ігор – Quake – побачила світ у 1996 році. Почасти ця гра зобов'язана своїй появі набору мікросхем Voodoo, який випустила компанія 3dfx. Цей набір мікросхем значно прискорював можливості ПК по опрацюванню тривимірної графіки.

У 90-ті роки почався розвиток Інтернет-ігор. Так, уже згадана Quake дозволяла влаштовувати розраховані на багато користувачів бої в Інтернеті; це ж стосується і Starcraft'a, Age of Empires, Ultima Online, EverQuest.

Стали з'являтися ігри, засновані на Macromedia Flash – такі ігри, зазвичай, різні реалізації досить простих, але цікавих концепцій, – популярні і сьогодні. Головна особливість Flash-ігор полягає в тому, що для їх виконання потрібен лише веб-браузер, оснащений відповідними надбудовами.

В 1998 році виходить гра “Unreal” в жанрі 3D-Action, яка відзначилася перш за все розробкою ігрового рушія Unreal Engine. Трохи пізніше, у 1999 році, виходить гра “Unreal Tournament”, орієнтована на багатокористувацькі битви між гравцями.

2000-І РОКИ

В 2000-х роках в ігрових рушіях почали з'являтися елементи штучного інтелекту.

В 2000 році виходить приставка “PlayStation 2”. У приставки є можливість мережевої гри і виходу в інтернет. На сьогоднішній день ця приставка залишається найпопулярнішою у світі. По всьому світу продано 140 000 000 копій “PlayStation 2”.

В 2003 році відбувся перший чемпіонат світу з кіберспорту за участю близько 150 тисяч гравців з усього світу.

У листопаді 2004 року вийшла World of Warcraft, яка дала поштовх до зростання популярності багатокористувацьких онлайн-ігор.

Середина 2000-х відкрила епоху цифрової дистрибуції, за якої відеоігри за плату чи безкоштовно поширювалися не через диски, а через Інтернет. Домінантним сервісом став Steam, що в результаті популярності Half-Life 2 від Valve став основним магазином ігор на ПК. Спочатку в Steam продавалися тільки власні ігри Valve, але в 2005 році платформа відкрилася і для інших виробників ігор. Це дозволило незалежним розробникам і навіть окремим особам вийти на широку аудиторію, не вдаючись до послуг видавців.

У 2005 році була випущена в світ консоль нового 7-го покоління – “Xbox 360”. Оснащена жорстким диском і підключенням до Інтернету, консоль дозволила купувати і завантажувати ігри через сервіс Xbox Live Arcade. Наступного року схожі сервіси були запуснені на Nintendo Wii і Sony PlayStation.

Паралельно розвивалися ігри для мобільних телефонів. Перша гра для мобільного телефону з'явилася ще в 1997 році – Snake.

Згодом можливості телефонів розширилися, дисплеї отримали вищу роздільність, а процесори – потужність. Як наслідок, мобільні телефони стали повноцінними портативними ігровими платформами. Поява смартфона iPhone з сенсорним екраном і запуск у 2007 році App Store дозволили створити ще одну платформу, через яку невеликі розробники могли вийти на широку аудиторію. До кінця 2000-х ігри на смартфонах склали значну частку

від загальної кількості відеоігор.